

АЛГЕБРАИК СТРУКТУРА КЕНГАЙТМАСИ. АЛГЕБРАИК СТРУКТУРАЛАРНИ ГОМОМОРФИЗМИ ВА ИЗОМОРФИЗМИ

¹Таджиматова Хосиятхон Ботиржон кизи, ²Анварова Сайёрахон Акмалжон кизи,
²Хошимова Дилфузахон Рафиқжон қизи

¹Қўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси, ²Қўқон давлат педагогика институти
талабаси

ORCID: [0009-0000-4127-8226](https://orcid.org/0009-0000-4127-8226)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895005>

Аннотация. Агар бирор G тўпламда бир ёки бир неча амаллар аниқланган бўлса, G тўпламни бу алгебраик амал(лар) билан биргаликда алгебра структура (тизим) дейилади. Демак, группа, ҳалқа, жисм, майдон, чизиқли фазо, алгебра тушунчалар алгебраик структураларнинг ҳар хил кўринишларидир.

Калим сўз: группа, ҳалқа, жисм, майдон, чизиқли фазо, алгебра.

КИРИШ.

Агар $G_1 \subset G$ алгебраик структура ташкил этса, у ҳолда G_1 ни G нинг қисм структураси, ёки G структура G_1 нинг кенгайтмаси ҳам деб номланади.

Масалан, Z ва R тўпламлар оддий қўшиш амалига нисбатан группалар бўлиб, $Z \subset R$ муносабат ҳам ўринли, яъни Z группа R группанинг қисм группасидир, ўз навбатида R эса Z группанинг кенгайтмаси ҳам деб номланади. Худди шунингдек, Z ва R тўпламлар оддий қўшиш ва кўпайтириш амалларига нисбатан ҳалқа ташкил этиб, Z ҳалқа R ҳалқанинг қисм ҳалқаси, ёки R ҳалқа Z ҳалқанинг кенгайтмасини ташкил этади.

АДАБИЁТЛАР ТАХЛИЛИ:

XIX асрнинг ўрталаридан бошлаб, алгебрада ихтиёрий алгебраик амалларни ўрганиш масалалари пайдо бўлди. XX асрнинг бошларида Д. Гильберт, Э. Штейниц, Э. Артин ва Э. Нетер каби математиклар асарлари таъсирида ихтиёрий алгебраик амаллар билан биргаликда алгебра структураларни ўрганиш алгебранинг асосий масаласига айланди ва ҳозир ҳам шундай бўлиб қолмоқда.

Алгебранинг ҳозирги замон математикасидаги адамияти нихоятда катта. Умуман, ҳозирги замон математикаси кўп бўлимларининг "алгебраиклашиши" кучайиб бормоқда. Математика бошқа бўлимлари масалаларининг алгебра тилига ўтказилиши, уларни ечиш учун нихоятда унумли булган формал алгебраик ҳисоблашларни татбиқ қилишга имкон беради.

ТАХЛИЛЛАР ВА НАТИЖАЛАР.

Агар G тўплам $*$ амалига нисбатан, G_1 эса \circ амалига нисбатан группа ташкил этиб, G группани G_1 группага ўтказувчи $\varphi : G \rightarrow G_1$ акслантириш учун $\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$ тенглик G группанинг ихтиёрий a, b элементлари учун ўринли бўлса, у ҳолда φ акслантиришни гомоморф акслантириш ёки гомоморфизм дейилади. Бунда

$$\varphi(G) = \{x \in G_1 \mid \exists a \in G, \varphi(a) = x\}$$

тўпламни G группанинг гомоморф тасвири (образи) дейилади.

Ўзаро бир қийматли бўлган $\varphi: G \rightarrow G_1$ гомоморф акслантиришни эса изоморф акслантириш дейилади. Бу ҳолда G ва G_1 группаларни изоморф группалар дейилади.

K ва K_1 тўпламлар ҳалқа ташкил этган ҳолда $\varphi: K \rightarrow K_1$ акслантириш учун

$$\text{ва} \quad \left. \begin{aligned} \varphi(a+b) &= \varphi(a) + \varphi(b) \\ \varphi(a \cdot b) &= \varphi(a) \cdot \varphi(b) \end{aligned} \right\} (2)$$

шартлар бажарилса, φ акслантиришни гомоморф акслантириш дейилади. (2) тенгликни чап томонидаги $+$ ва \cdot K ҳалқадаги, ўнг томонидаги $+$ ва \cdot амаллари эса K_1 ҳалқадаги амаллар эканлигига аҳамият бериш керак.

Чизиқли фазо ва алгебраларнинг гомоморфизми ва изоморфизмлари ҳам, юқоридаги таърифлардагидек тегишли ўзгартириш киритиш орқали аниқланади.

Масалан $\varphi: L \rightarrow L_1$ – акслантириш L ва L_1 чизиқли фазолар ўртасидаги гомоморфизм бўлиш учун

$$\left. \begin{aligned} \varphi(x+y) &= \varphi(x) + \varphi(y) \\ \varphi(\lambda x) &= \lambda \varphi(x) \end{aligned} \right\} (3)$$

шартларни қаноатлантириши керак. $\varphi: \lambda \rightarrow L_1$ акслантириш P майдон устида берилган алгебралар ўртасидаги изоморф акслантириш учун

$$\left. \begin{aligned} \varphi(x+y) &= \varphi(x) + \varphi(y) \\ \varphi(\lambda \cdot x) &= \lambda \varphi(x) \\ \varphi(x \cdot y) &= \varphi(x) \cdot \varphi(y) \end{aligned} \right\} (4) \text{ шартлар бажарилиши керак.}$$

Бу ерда ҳам (3) ва (4) тенгликларнинг чап томонидаги $+$ ва \cdot ва λ скалярга кўпайтириш амаллари L тўпламдаги, ўнг томонидаги $+$ ва \cdot амаллари эса L_1 даги амаллардир.

Мисоллар.

1 Z -бутун сонлар тўплами ва $M_2(Z)$ -иккинчи тартибли бутун элементли барча матрицалар тўплами оддий қўшиш ва кўпайтириш амалларига нисбатан ҳалқа ташкил этади. Z ҳалқа $M_2(Z)$ ҳалқанинг кенгайтмасини бўладими?

Ечиш: Z тўпламдан олинган ҳар қандай k бутун сон орқали ҳосил қилинган $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

кўринишдаги матрица $M_2(Z)$ ҳалқага тегишли. Агар шартли равишда $k = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ деб

қабул қилсак, $Z \subset M_2(Z)$ муносабат бажарилади ва

$$k+n = \begin{pmatrix} k+n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$k \cdot n = \begin{pmatrix} k \cdot n & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

тенгликлар бажарилади, яъни k сон билан унинг бошқа кўриниши бўлган $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

матрица бир хил хусусиятларга эга бўлади. Демак, $M_2(Z)$ ҳалқа Z ҳалқанинг кенгайтмаси

бўлади. Ундан ташқари, $M_2(Z)$ да Z га тегишли бўлмаган, $\begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ кўринишда бўлмаган элементлар ҳам мавжуд, яъни $Z \neq M_2(Z)$

2 R ҳақиқий сонлар тўплами оддий қўшиш амалига нисбатан, O дан фарқли барча ҳақиқий сонлар тўплами эса кўпайтириш амалига нисбатан группа ташкил этади. Агар $\varphi: R \rightarrow R_0$ акслантиришни $\varphi(x) = 3^x$ тенглик билан аниқласак,

а) φ акслантириш гомоморф бўладими?

в) φ акслантириш изоморф бўладими?

в) $\varphi(R)$ -гомоморф тасвирини курунг.

Ечиш. а) $\varphi(x+y) = 3^{x+y} = 3^x \cdot 3^y = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$ Демак φ гомоморф акслантириш бўлади.

в) Агар $x \neq y$ бажарилса $\varphi(x) \neq \varphi(y)$ ҳам бажарилади. Лекин φ акслантириш ўзаро бир қийматли бўлмайди, чунки R_0 гурппадаги манфий элементларга φ акслантириш ёрдами ўтадиган ҳақиқий сон мавжуд эмас. Демак, φ –изоморфизм бўлмайди.

с) $\varphi: R \rightarrow R_0$ -гомоморф акслантириш тасвирини курамиз. $y(x) = 3^3$ тенгликдан $3^x > 0$ эканлиги келиб чиқади. Демак, $\varphi: R \rightarrow R_+$ -барча мусбат сонлар тўпламидан иборат бўлиши мумкин. Охирги хулосани исботлаш учун ҳар қандай $\alpha \in R_+$ мусбат сонга φ акслантириш ёрдамида ўтадиган R группанинг элементи мавжудлигини кўрсатиш етарли. Бунинг учун $3^x = \alpha$ тенгламани x га нисбатан ечиш керак.

Демак, $x = \log_3 \alpha \in R$ бўлиб, $\varphi(x) = \alpha$ тенглик бажарилади. Шунинг учун, $\varphi(R) = R_+$ тенглик ўринли.

АДАБИЁТЛАР:

1. Назаров Р.Н., Тошпўлатов Б.Т., Дусумбетов А.Д. Алгебра ва сонлар назарияси.Т., Ўқитувчи. I – қисм, 1993 й., II - қисм, 1995 й. (ўқув қўлланма).
2. Hojiev J.X. Faynleyb A.S. Algebra va sonlar nazariyasi kursi, Toshkent, «O‘zbekiston», 2001y.
3. Sh.A.Ayupov, B.A.Omirov, A.X.Xudoyberdiyev, F.H.Haydarov, Algebra va sonlar nazariyasi, Toshkent “Tafakkur bo‘stoni” 2019, 295 b. (o`quv qo`llanma)
4. D.S.Malik, John N.Mordeson, M.K.Sen, Fundamentals of Abstract Algebra, 1997, P. 636.
5. Бўлажак ўқитувчининг умуммаданий компетенциясини ривожлантириш жараёнининг назарий модели.Таджиматова Ҳосиятхон Ботиржон кизи.2023у
6. АЛГЕБРАИК СТРУКТУРАЛАР ВА УЛАРНИНГ РАНГИ ХАҚИДА.
7. Таджиматова Х.В, Мухиддинова У. В. <https://journals.researchparks.org/index.php/IJIE>